

DOI:

ФЕНОМЕН CHILDFREE: СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ

*Гудим М. С., студентка архітектурного факультету*

*наук. керівник – Яровицька Н. А., к.філос. наук, доцент*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

У суспільстві завжди були такі люди, які свідомо відмовлялися від сімейного життя, вважаючи за краще відокремлене самотнє буття заради досягнення іншої мети, наприклад, служіння Богу, науці, мистецтву. Обітницю безшлюбності не засуджують в суспільстві, навпаки, таких людей поважали, оскільки вони жертвували собою, своїми бажаннями і потребами заради високої мети. У той же час інші люди, які були самотні або бездітні, викликали жалість. Однак, з окремого випадку, що мав місце в культурі протягом тисячоліть, в кінці ХХ століття свідомо бездітність набуває масового характеру, і супроводжується радикальною зміною цінностей материнства і батьківства. Змінюється не тільки масштаб, але і характер даного явища - воно стає організованим, виникають спільноти однодумців.

Поширеності даний напрямок набув в 90-і роки, після того, як вчителька молодших класів з Каліфорнії Леслі Лафетт створила одну з перших популярних груп «childfree» «The Childfree Network». Молоді люди добровільно відмовилися від дітонародження, відкрито висловлюються про свої погляди, що викликало справжній шок і засудження громадськості.

Канадська дослідниця Дж. Е. Віверс присвятила монографію вивченню якісними методами сімей, законних шлюбів, в яких люди свідомо відмовлялися від дітей. Вона опитувала і чоловіка, і дружину і намагалася зрозуміти причини їх рішення. Термін "childfree" пов'язаний з людьми, які фертильні, здорові репродуктивно, але не хочуть мати дітей з тих чи інших причин. Віверс виділила два типи таких людей: реджектори і аффексьонадо. Реджектори - це люди, що відкидають категорію, в даному випадку категорію дітей. Цьому типу неприємні маленькі діти і все, що пов'язано з процесом дітонародження і грудного вигодовування. У більшості людей по біологічно і соціально закладеним причин маленькі діти викликають позитивні емоції, але не у реджекторів. Таких людей небагато, але вони були завжди.

Дослідники після Віверс підтверджували запропоноване нею поділ: childfree - це люди, які мають відразу до дітей, або зачаровані бездітністю (важливо не те, що діти їм не подобаються, а те, що їм дуже добре жити без них). Дослідження 2008 року запропонували ще два типи, які можна з натяжкою віднести до childfree, - це "хвилеподібні відмовники" і "постійні відкладальники". Перші - це люди, які, наприклад, ведуть щоденник в інтернеті, де пишуть: "Я дуже хочу

дитину", "Ой, я вже зовсім не хочу", "Ніяк не можу вирішити". Вони не можуть вирішити, а в умовах надійної контрацепції вони так ніколи і не мають дітей. Те ж саме і з другим типом. Зараз в Росії поширене відкладання, особливо в великих містах. Люди прагнуть спочатку зробити кар'єру і влаштувати життя, а вже потім, може бути, народжувати дітей. Часто постійне "потім" переростає в "ніколи". Або вони стають безплідними (безплідні - HE childfree), або вони розуміють, що настільки вросли в свій спосіб життя, що діти в нього вже не впишуться.

Коли в США починався рух childfree, це були люди з більш високим рівнем освіти, особливо жінки, як правило, атеїсти і або єдині діти в родині, або старші діти з багатодітних сімей. Через десять років феномен став поширюватися на різні групи людей: і на неосвічені, і навіть на релігійні. Люди можуть спокійно сказати: "Я не хочу народжувати, мені просто шкода своє тіло".

Сучасні молоді жінки, професійно орієнтовані та цілеспрямовані, все частіше вважають за краще розвиток кар'єри створенню власної родини, народження дітей. Мова не йде про целібат, широко поширене партнерство, цивільний шлюб. Збільшується число психологічно і фізіологічно здорових жінок, які свідомо відмовляються ставати матір'ю або відкладають період народження першої дитини на більш пізній період.

Варто відзначити, що багато відомих людей різних епох відмовлялися від народження дітей. Це і балерини, і актриси, і письменники, і вчені, і модельєри. Наведемо деякі приклади, які на слуху нині. У список «добровільно бездітних», за даними деяких ЗМІ, потрапили й відомі світові особистості: композитор Людвіг ван Бетховен, філософ Фрідріх Ніцше, балерина Майя Плісецька, яка відкрито заявила: «Моє життя - мистецтво, і я не готова проміняти його на пелюшки», актриси Кемерон Діас і Мілен Фармер, співачка Єва Мендес, Вассерман і інші.

Що таке «childfree» - скороминуща мода чи довгострокова тенденція, яка буде розвиватися і до якої межі? Сьогодні все більшу важливість для людини набуває реалізація закладеного в ньому потенціалу. Тому питання про дітородіння відкладається до тих пір, поки не відбудеться реалізація задуманих планів, досягнення цілей.